

СУҒУРТА КОМПАНИЯЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Оstonов Мухриддин Бахриддин ўғли

Тошкент молия институти “Суғурта ва пенсия иши”
кафедраси ўқитувчиси

E-mail: muhriddinostonov97@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528909>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01- may 2022

Ma'qullandi: 10- may 2022

Chop etildi: 15- may 2022

KALIT SO'ZLAR

инновацион
технологиялар, суғурта
фаолияти, ахборот-
коммуникация
технологиялари,
Интернет, электрон
суғурта полислари,
электрон тўлов
tizimлари.

ANNOTATSIYA

*Мақолада жаҳон амалиётида суғурта
фаолиятига инновацион технологияларни тадбиқ
этиш ҳолати таҳлил этилган ва миллий суғурта
компанияларимиз фаолиятини инновацион
технологиялар асосида янада ривожлантириш бўйича
тавсиялар берилган*

Бугунги кунда иқтисодиёт тармоқларини ривожлантиришда инновацион технологиялардан самарали фойдаланиш, хусусан суғурта фаолиятига инновацион технологияларни олиб кириш суғурта компанияларни инновацион ғоялар асосида бошқариш, компания ҳаражатларини кескин камайтириш, миқдорларга хизмат кўрсатиш сифатини ошириш ва энг асосийси инновацион технологияларга асосланган суғурта маҳсулотларини яратиш, мавжуд суғурта маҳсулотларни инновацион қонуниятлар асосида такомиллаштириш имконини беради.

Тадқиқотларимиз шуни кўрсатмоқдаки, суғурта фаолиятида инновацион технологияларни қуйидаги йўналишлар бўйича жорий этиш мумкин:

- янги суғурта маҳсулотларини ишлаб чиқиш;
- суғурта компанияси бошқарувида янги техника ва технологиялардан фойдаланиш;
- суғурта бозорининг янги сегментини яратиш;
- мавжуд суғурта маҳсулотларини такомиллаштириш;
- миқдорлар билан ишлашда янги технологиялардан фойдаланиш.

Суғурта компанияси томонидан инновацион суғурта маҳсулотларини ишлаб чиқиш орқали компания ички ва ташқи суғурта бозорида рақобатбардошлигини таъминлайди. Шу билан биргаликда

инновацион суғурта бизнесини ташкил этишнинг янги усулларини қўллаш билан бевосита боғлиқдир.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Тадқиқот жараёнида мантикий абстракция, индукция ва дедукция, тизимли таҳлил, статистик таҳлил каби усуллардан кенг фойдаланилган. Тадқиқотнинг устувор илмий-амалий аҳамиятга эга бўлган йўналишлари диалектик метод асосида шакллантирилган.

МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ

Мамлакат суғурта соҳасини самарадорлигини оширишнинг устувор йўналишларини шакллантириш доирасидаги тадқиқот изланишлари алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, мазкур тадқиқот изланишлари жаҳон иқтисодиётида кўп омилли параметрга эга бўлган тадқиқ йўналиши сифатида ўрганилган. Суғурта ва суғурта фаолиятига оид назарий қарашлар иқтисодий тараққий этган хорижий мамлакатлар олимлари Felipe Berdou, Shauhin Talesh, Joseph E, Stiglitz, МДҲ ва Ўзбекистонлик тадқиқотчилардан Б.Ю.Сербиновский, Н.Б.Бендина, Д.П.Флоров, Х.М.Шеннаев, Т.М.Баймуратов, С.А.Умаров, И.Х.Абдурахмоновнинг илмий ишларида тадқиқ этилган.

МДҲ ва Ўзбекистонлик олимларнинг суғурта ва суғурта фаолиятига оид илмий-назарий

инновацион технологияларнинг суғурта компаниясига кириб келиши компаниянинг ташкилий-бошқарув фаолияти самарадорлигини оширишга қаратилган

қарашларини қиёсий таҳлил этишда Х.М.Шеннаевнинг суғурта назарияси соҳасидаги тадқиқотларини алоҳида этироф этиш зарур. Чунки Х.М.Шеннаев иқтисодий ривожланган мамлакатларнинг асрлар давомида шаклланган суғурта фаолияти билан боғлиқ назарий қарашлари ва ёндашувларини қиёсий таҳлилин аналга оширган ҳамда ривожланган давлатлар олимлари ва мутахассисларининг суғурта фаолиятининг назарий масалаларига доир тадқиқот ишлари, асосан, математик ва эконометрик моделлаштириш усуллари асосида амалга оширилганлигидан далолат беришлигини таъкидлаб ўтади.

Ўзбекистонда суғурта компанияларининг молиявий барқарорлигини таъминлаш бўйича кенг кўламли ислохотларни амалга оширилиши бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири бўлиб қолмоқда. Хусусан, суғурта, лизинг ва бошқа молиявий хизматларнинг ҳажмини уларнинг янги турларини “жорий қилиш ва сифатини ошириш ҳисобига кенгайтириш устувор вазифалардан бири этиб белгиланган”. Мазкур вазифаларнинг бажарилишини таъминлаш мақсадида суғурта соҳасини ўрта ва узоқ муддатли ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш, 2022 йилгача аҳоли жон бошига тўғри келадиган суғурта мукофоти ҳажмини

уч бараварга, соҳанинг ялпи ички маҳсулотдаги улушини эса икки бараварга ошириш вазифаси қўйилган. Бу эса суғурта компанияларининг молиявий барқарорлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этаётганлигини англатади.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Жаҳон суғурта бозорида 2020 йилда жами суғурта мукофотлари 6,2 трлн. АҚШ долларни ташкил қилган бўлса, бу кўрсаткич 2021 йилда 6,9 трлн. АҚШ долларни, 2022 йилда эса 7 трлн. АҚШ долларни ташкил қилиши тўғрисидаги истиқбол кўрсаткичлари белгиланди. Бугунги глобаллашув жараёнида суғурта хизматлари бозорида юқори рақобат шароитида суғурта компаниялар асосий диққат эътиборини суғурта маҳсулотларини сотишда янги технологиялардан фойдаланишга қаратиши лозим бўлади. Бунда эса суғурта компаниялар олдида Интернет технологияларига асосланган янги инновацион лойиҳаларни амалга ошириш талаби қўйилади.

Мамлакатимизда ҳам инновацион ғоялар ва технологияларни иқтисодиёт тармоқларига тадбиқ этиш Давлат томонидан ҳар томонлама қўллаб-қувватланмоқда. Хусусан, 2018 йил 22 (1-расм).

январь кунин Президентимиз Шавкат Миромонович Мирзиёев томонидан 2017-2021 йилларда “Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили”да амалга оширишга оид давлат технологияларни жорий этишда Давлат томонидан инновацион технологияларни жорий этишга катта аҳамият бераётганлигига далолатдир. 2018 йилда Давлат дастури тадбирларини амалга ошириш учун 11239,2 млрд. сўм ва 1284,9 млн АҚШ доллари миқдори маблағ ажратилган. Ушбу дастурда Республикаимизда суғуртафаолиятини ва айниқса тиббий суғуртани янада ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилган.

Тадқиқотимизда суғурта компаниясига инновацион технологияларни жорий этиш асосида янги турдаги суғурта хизматларини таклиф этиш ва мавжуд суғурта хизматларини такомиллаштириш, ҳамда компания бошқарувида янги технологиялардан фойдаланиш учун суғурта компанияси инновацион фаолиятини ташкил этиш модели ишлаб чиқилган

1-расм. Суғурта компанияси инновацион фаолиятини ташкил этиш модели.¹

Суғурта компанияси инновацион фаолиятини ташкил этишдан мақсад суғурта компаниясининг рақобатбардошлигини таъминлаш бўлиб, суғурта компанияси ушбу мақсадга эришиш учун олдига инновацион фаолиятни учун қулай шароит яратиш, инновацион имкониятни ошириш ва рискларни камайтириш каби вазифаларни белгилаб олади ва натижада суғурта компанияси активлари, даромади ошади, ижтимоий ҳолати яхшиланади. Компанияда инновацион фаолиятни йўлга қўйиш компания келажигида

муҳим ва самарали бўлган интеллектуал ғояларни ишлаб чиқиш, ҳамда амалга оширишда жуда катта аҳамиятга эгадир.

Суғурта фаолиятини янада ривожлантириш учун энг аввало инновацион технологияларга асосланган электрон суғурта полисларини жорий этиш лозим. Чунки, электрон суғурта полисини жорий этиш орқали энг аввало суғурталаш жараёни комплекс автоматлаштирилса, бошқа томонидан суғурталанувчининг суғурталаш жараёнига кетадиган

вақтини тежайди. Миллий суғурта компанияларимиз орқали электрон суғурта полисларини тузиш ва

суғурталанувчига юбориш жараёни 2-расмда тасвирланган.

2-расм. Суғурта компанияси электрон полисларини шакллантириш жараёни.²

Миллий суғурта компанияларимизда электрон суғурта полисларини жорий этиш орқали суғурта маҳсулотлари сотилишини комплекс автоматлаштириш имконияти пайдо бўлади. Тадқиқотларимиз шуни кўрсатмоқдаки жаҳон амалиётида суғурта фаолиятига инновацион технологияларни жорий этишга 2021 йилда жами 3,69 млрд. АҚШ доллари миқдорида инвестиция киритилган бўлса, 48% суғурта маҳсулотлари сотилишини такомиллаштириш учун

ажратилган. Суғурта компанияси бошқарувини такомиллаштиришга жами инвестицияларнинг 8% ажратилган бўлиб, ўз-ўзидан маълумки суғурта фаолиятини комплексли автоматлаштирилгандан сўнг бошқарув қарорларини қабул қилиш учун зарур бўлган ахборотларни тўплаш, сақлаш ва узатишда юқори самарадорликка эришилади ва бошқарув қарорларини қабул қилиш жараёнини енгиллаштиради. Суғурта инновацион технологияларига ажратилган

инвестицияларнинг қолган қисми суғурта тўловлари жараёнини такомиллаштириш, янги турдаги суғурта хизматларини ишлаб чиқиш ва суғурта рискларини бошқариш,

суғурта маҳсулотлари нархларини шакллантиришга ажратилган.

3-расм. Суғурта тизими инновацион технологияларига ажратилган инвестициялар миқдори (%да).^[1]

Бугунги кунда инновациянинг ривожланиши ҳаётимизнинг барча жабҳаларига “Ақлли” технологиялар, яъни “Ақлли” уй, автомашина, соат, телефонлар ва бошқаларнинг кириб келишида асос бўлиб хизмат қилмоқда. Шу боисдан, миллий суғурта компанияларимиз ҳам ўз мижозларига “Ақлли” технологиялар асосида ишлаб чиқилган янги турдаги суғурта маҳсулотларни таклиф этсалар ёки мавжуд суғурта хизматларини такомиллаштирадилар ҳам молиявий жиҳатдан ҳам ижтимоий жиҳатдан юқори

самарадорликка эришган бўлар эдилар.

Мамлакатимизда суғурта компаниялар фаолиятини ахборот-коммуникация ва инновация технологиялари асосида комплекс автоматлаштириш орқали суғурта компаниялари билан соғлиқни сақлаш ташкилотлари, ички ишлар органлари, ёнғин хавфсизлиги органлари, йўл патрул хизмати ва бошқа мутасадди ташкилотлар фаолиятини ўзаро ҳамкорликда ишлашлари учун шарт-шароит яратилади. Суғурта компанияларнинг бошқа давлат ташкилотлари билан

ўзаро

алоқасини

4-расмда

кузатишимиз мумкин.

4-расм. Суғурта компанияларнинг инновацион технологиялари асосида бошқа ташкилотлар билан ўзаро алоқаси.³

Мамлакат суғурта фаолиятини таҳлил қилиш ҳозирги кунда қўлланилаётган АКТ дастурий маҳсулотларини соҳада кенг жорий этишга тўсқинлик қилаётган қуюидаги омилларни асосий сабаблар сифатида келтириб ўтади:

-Суғурта фаолиятини автоматлаштиришнинг инновацион жараёнлари дастлабки босқичда бўлиб, соҳада технология ва алгоритмлар йетарли даражада ишлаб чиқилмаган;

-Интеграллашган компьютер дастурларининг юқори баҳоланиши суғурта компанияларини айрим харажатларни тежашга мажбур қилади.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Хулоса қилиб айтишимиз мумкинки, инновацион технологиялар миллий суғурта компанияларимиз ўртасида рақобатбардошликни ошириш,

иқтиқболда компания ишчи ходимларининг меҳнат унумдорлигини ошириш ва дастурий-техник воситаларга қилинаётган харажатларни камайтириш, компания мижозларига замонавий суғурта хизматларини таклиф этиш ва мавжудларини ўз мижозлари талаблари асосида такомиллаштириш, мижозларга сифатли хизмат кўрсатиш, ҳамда турли моддий кўринишдаги рағбатлантиришларни амалга оширишлари учун қулай шарт-шароитлар яратиб беради. Шу боисдан миллий суғурта тизимимизни истиқболда инновацион технологияларсиз тасаввур этиб бўлмайди.

Биз миллий суғурта компанияларга қуйидаги инновацион суғурта маҳсулотлари ва

хизматларини ишлаб чиқишларини таклиф этамиз:

1. “Ақлли” уйлар учун суғурта хизматлари. “Ақлли” уйларни суғурта қилиш оддий уйларга нисбатан риск камлиги, суғурта ходисаси юз берганда зарарларнинг камлиги билан ажралиб туради. Чунки, “Ақлли” уйларда сенсорли, кузатув ва телематика тизимларидан фойдаланилганлиги сабабли турли нохуш вазиятлар юз бериши мумкин бўлган ҳолатларда ёки ёнғин юз берганда, сув тошганда ва бошқа ҳолатларда тегишли ташкилотларга хабар юборилади. Бу эса ўз навбатида моддий зарарларни камайтиришга хизмат қилади.

2. “Ақлли” автомашиналарни суғурта қилиш. Бунда, суғурта компанияси томонидан суғурталанган автомашинага махсус сенсорли датчиклар ўрнатилади ва ушбу датчиклар орқали ҳайдовчининг йўл ҳаракати қоидаларига қанчалик риоя этаётганлиги аниқланади. Агар суғурта компанияси ва мижоз ўртасида ўзаро келишилган ва белгиланган муддатда ҳайдовчи ҳеч қандай суғурта ходисаси юз

берадиган ҳолатларга йўл қўймаса, унда суғурта компанияси томонидан ушбу суғурталанувчига суғурта пулининг бир қисми қатариб берилади ёки кейинги суғурталаш жараёнида махсус чегирма қилиш орқали суғурталанувчини рағбатлантирилади.

3. Тиббий суғурталаш. Инновацион технологияларни қўллаш, яъни турли инсонлар томонидан “Ақлли” соатлар тақилиши, уйдаги ҳаво ҳарорати ва намликни назорат қилувчи сенсорли қурилмалардан фойдаланиш тиббий суғурта тизимида тубдан такомиллаштиришга олиб келади. Хусусан, “Ақлли” соатлар билан инсон саломатлигини, юрак уриши, қон босими, ҳарорати ва бошқаларни назоратда сақлаш орқали суғурта компанияси суғурталанувчининг турли касаллаиклар чалинишини олдини олади. Кутилмаган суғурта ходисаси юз берганда эса ушбу инновацион технологиялар соғлиқни сақлаш органларига ўз вақтида керакли хабарларни юборади ва инсон ўлимининг олдини олишда хизмат қилади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. <https://president.uz/uz/lists/view/4057>
2. OECD – Technology and innovation in the insurance sector 2017
3. <http://www.strategy.uz> – Тараққиёт стратегияси маркази веб сайти маълумотлари асосида тайёрланди.
4. Amy Newell, Online Insurance Industry Enjoys Net Gains, Banking Technology News, February 2002, pp 24-25.
5. Mangani Sh, 2012, The importance of information technology in the insurance industry. Malta.
6. www.stat.uz- Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси расмий ахборот сайти маълумотлари.

7. Зайнутдинова, У., & Остонов, М. (2021). "Ташқи иқтисодий фаолият самарадорлигини оширишнинг устувор йўналишлари". Иқтисодиёт ва таълим, (3), 163–167. Retrieved from <https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/115>
8. Giyazova N., Ostonov M.,(2017), "Analysis Of Food Production In Bukhara Region".Academy., (7), 40-41, <https://academicjournal.ru/images/PDF/2017/Academy-7-22.pdf/analysis-of-food.pdf>